

Методологічні підходи до процесу розробки та формування змісту комплексної трирівневої національної стратегії сталого енергетичного розвитку

У статті досліджено ключові стратегічні документи у сфері енергетичного розвитку України. Зокрема проаналізовано зміст, переваги та недоліки «Нової Енергетичної стратегії України до 2035 року: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», «Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року», «Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року». Визначено сучасні особливості стратегічного планування енергетичного розвитку на регіональному та місцевому рівнях, з огляду на результати аналізу регіональних енергетичних планів та планів дій зі сталого енергетичного розвитку. З'ясовано, що ключовими недоліками системи стратегічного планування в Україні є недостатність обґрунтування передбачуваних у національних стратегічних документах показників енергоефективного розвитку, відсутність послідовності розробки та взаємозв'язків між національними та регіональними і місцевими стратегіями енергоефективного розвитку. Розроблені принципи побудови Національної трирівневої стратегії енергетичного розвитку.

Ключові слова: енергетична стратегія, енергоефективність, енергоощадність, відновлювальні джерела енергії, регіональний енергетичний план, план дій зі сталого енергетичного розвитку.

ТОРМОСОВ Р.Ю.

Методологические подходы к процессу разработки и формирования содержания комплексной трехуровневой национальной стратегии устойчивого энергетического развития

В статье исследованы ключевые стратегические документы в сфере энергетического развития Украины. В частности проанализировано содержание, преимущества и недостатки «Новой Энергетической стратегии Украины до 2035 года: безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность», «Национального плана действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 года», «Национального плана действий по энергоэффективности на период до 2020 года». Определены современные особенности стратегического планирования энергетического развития на региональном и местном уровнях, учитывая результаты анализа региональных энергетических планов и планов действий по устойчивому энергетическому развитию. Выяснено, что ключевыми недостатками системы стратегического планирования в Украине является недостаточность обоснования предполагаемых в национальных стратегических документах показателей энергоэффективного развития, отсутствие последовательности разработки и взаимосвязей между национальными и региональными и местными стратегиями энергоэффективного развития. Разработаны принципы построения Национальной трехуровневой стратегии энергетического развития.

Ключевые слова: энергетическая стратегия, энергоэффективность, энергосбережение, возобновляемые источники энергии, региональный энергетический план, план действий по устойчивому энергетическому развитию.

ТОРМОСОВ Р.Ю.

Methodological approaches to elaboration and structuring of the comprehensive three-level national strategy for the sustainable energy development

The article covers the key strategic documents in Ukraine's energy development. In particular, the content, pros and cons of these documents are analyzed (including «New Energy Strategy of Ukraine by 2035: Security, Energy Efficiency, and Competitiveness», National Clean Energy Action Plan by 2020, National Energy Efficiency Action Plan by 2020. The current aspects of strategic

energy planning at the regional and local levels are defined, based on the results of the regional energy action plans and sustainable energy action plans. Key issues in Ukraine's strategic planning system are pinpointed, in particular weak justification for the energy efficiency (EE) indicators provided in the national strategic documents, inconsistency and lacking coordination in elaboration of the national, regional, and municipal EE development strategies. The core principles of the three-level national energy development strategy are proposed.

Key words: *energy strategy, energy efficiency, energy saving, renewable energy sources, regional energy plan, sustainable energy action plan.*

Постановка проблеми. У переломні для національної економіки часи виробляється певний орієнтир, який згодом задає зміст енергетичної стратегії – документа державної енергетичної політики, який визначає цілі розвитку енергетичного сектора в довгостроковій перспективі. В Україні поки що не вдається сформуванню довгострокову політику, оскільки прийняття та перегляд енергетичних стратегій відбувається періодично і досить часто, причому кардинально змінюються основні планові показники, що свідчить про низький рівень ефективності прийняття попередніх довгострокових політик та невідповідність планових показників реальному стану галузі. Відтак, упродовж останніх років на національному рівні прийнято низку нормативних документів, що покликані регулювати дотримання принципів енергоефективності, енергозбереження, низьковуглецевого розвитку для запобігання зміні клімату тощо. На місцевому рівні вже близько 250 населених пунктів країни стали підписантами Угоди мерів, взявши на себе добровільні зобов'язання скоротити викиди вуглекислого газу на 20% до 2020 року і на 30% до 2030 року. Проте в регіонах чітких стратегій регіонального енергетичного розвитку дотепер не прийнято. З огляду на це, актуальною є розробка чіткої методології формування узгоджених енергетичних планів на рівні держави, регіонів та окремих населених пунктів.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження питань управління енергетичним сектором були предметом уваги багатьох вітчизняних науковців. Ключові аспекти державної політики енергоефективності та енергозбереження розглядали такі науковці як В. Геєць, С. Денисюк, С. Єрмілов, М. Кулик, В. Лір, А. Праховник, Т. Сердюк, О. Суходоля, Г. Рябцев В. Тонкаль, Ю. Яценко та інші. Г. Рябцев [20] запропонував механізм оптимізації енергетичного балансу України. Процеси переходу на сталий енергетичний розвиток

в Україні ґрунтовно досліджені у працях С. Денисюка [2, 3]. Доцільно відзначити внесок дослідників ключових аспектів енергоефективності, праці яких ідентифікували пріоритетні засади для побудови системи управління енергетикою та енергоощадністю. Проте недостатньо дослідженими залишаються питання теорії, методології та практики системного стратегічного планування у сферах підвищення енергоефективності, енергозбереження та заміщення вуглецевих енергоносіїв відновлюваними джерелами енергії.

Мета статті. Дослідити наявну практику стратегічного планування у сфері енергоефективності та енергозбереження, обґрунтувати проблеми управління процесами стратегічного планування в царині підвищення енергоефективності, енергозбереження та впровадження відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на державному, регіональному і місцевому рівнях та окреслити можливі шляхи їх вирішення при плануванні та розробці комплексної наскрізної системи стратегічного енергетичного планування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Структура енергетичного планування має розглядатися комплексно, на всіх рівнях управління: національному, регіональному та місцевому. До стратегічних документів національного рівня належать такі:

«Нова Енергетична стратегія України до 2035 року: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», розпорядження Кабінету Міністрів України (КМУ) від 18 серпня 2017 року № 605–р. [18];

«Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року», розпорядження КМУ від 01 жовтня 2014 року № 902–р. [16];

«Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року», розпорядження КМУ від 25 листопада 2015 р. № 1228–р. [17];

«Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року» [22].

У «Новій Енергетичній стратегії України до 2035 року: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» окреслені стратегічні орієнтири розвитку українського паливно-енергетичного комплексу. Цією стратегією (далі – ЕСУ) передбачається, що до 2025 року здебільшого буде завершено реформування енергетичного комплексу України, досягнуто першочергових цільових показників із безпеки та енергоефективності, забезпечено його інноваційне оновлення та інтеграцію з енергетичним сектором ЄС. Ключовою кількісною та якісною характеристикою ЕСУ є структура загального первинного постачання енергії (далі – ЗППЕ). Для формування структури ЗППЕ використовувались економіко-математичні моделі, узагальнені експертні оцінки, а також

орієнтовні показники, яких Україна має досягнути відповідно до своїх міжнародних зобов'язань щодо розвитку ВДЕ та запобігання зміні клімату. За результатами реалізації завдань ЕСУ планується досягнути зниження енергоемності ВВП більш ніж у два рази до 2035 року [18].

Імплементацию ЕСУ передбачено здійснити у три основні етапи. Перший етап – реформування енергетичного сектору (до 2020 року); другий етап – оптимізація та інноваційний розвиток енергетичної інфраструктури (до 2025 року); третій – забезпечення сталого розвитку (до 2035 року).

На першому етапі очікується досягнути радикального прогресу у відновлюваній енергетиці через збільшення її частки у кінцевому споживанні до 11% (8% від ЗППЕ) за рахунок проведення ста-

Таблиця 1. Ключові показники ефективності ЕСУ у часі

Ключовий показник ефективності	Тип	2015 р.	2020 р.	2025 р.	2030 р.	2035 р.
Підвищення енергоефективності						
Енергоемність ВВП, ЗППЕ у т.н.е./тис. дол. ВВП (ПКС)	Мета	0,28	0,20	0,18	0,15	0,13
Витрати палива на обсяг спрямованої на енергоринок електроенергії, виробленої на ТЕС, г у. п./кВт · год	Мета	396	384	367	353	334
Питомі витрати при виробництві тепла котельнями, кг у. п./Гкал	Мета	165	160	155	150	145
Частка втрат в електромережах, %	Мета	>12%	10%	9%	8%	<7,5%
Частка втрат у тепломережах, %	Мета	>20%	<17%	<13%	<11%	<10%
Надійність роботи системи						
Тепломережі у аварійному стані, %	Мета	>20%	<18,6%	<4,4%	<3%	<1
Безпека і екологія						
Частка ВДЕ (включно з гідроенергуючими потужностями та термальною енергією) у ЗППЕ, %	Мета	4%	8%	12%	17%	25%
Частка ВДЕ (включно з гідроенергуючими потужностями) у генерації електроенергії, %	Мета	5%	7%	10%	>13%	>25%
Частка місцевих альтернативних видів палива в місцевих паливно-енергетичних балансах, у % до загального споживання	Мета		10	15	18	20
Викиди CO ₂ до рівня 1990 року	Обмеження	–	<60%	<60%	<60%	<50%
Зниження викидів в CO ₂ екв. на кінцеве споживання палива, % від 2010 року	Мета		>5	>10	>15	>20
Частка потужностей у тепловій генерації, що відповідає екологічним вимогам ЄС (викиди SO ₂ , NO _x , золи), %	Мета	<1%	<10%	<40%	85%	100%
Мінімізація сукупних витрат енергогенеруючих систем						
Частка біржової торгівлі енергоресурсами, % від внутрішнього споживання, у т. ч. електрична енергія, вугілля, нафта, газ та інші види палива	Мета	10%	25	50	55	60

Складено автором на основі [18].

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

більшої та прогнозованої політики зі стимулювання розвитку ВДЕ та залучення інвестицій. Завданнями другого етапу є запровадження механізмів залучення інвестицій для реалізації програми заміщення потужностей, що мають бути виведені з експлуатації, новою енергетичною інфраструктурою; підвищення рівня корпоративного управління суб'єктів господарювання та їхньої спроможності використовувати доступні інструменти внутрішнього і зовнішнього ринків капіталу й ресурсів енергетичного ринку України. На третьому етапі передбачається, що ВДЕ розвиватимуться найбільш динамічними темпами порівняно з іншими видами генерації, що дозволить збільшити їхню частку у структурі ЗППЕ до 25% [18].

Результатом виконання програм є досягнення цілей та кількісних і якісних показників (Додаток 1 ЕСУ). Досягнення параметрів, наведених у Прогнозному балансі ЗППЕ на період до 2035 року (міститься у Додатку 2 ЕСУ), частки ВДЕ у ЗППЕ та рівня енергоефективності національної економіки має стати узагальнюючим результа-

том щодо кількісних показників виконання ЕСУ. Окремі ключові показники ефективності ЕСУ із Додатку 1 наведені у табл. 1.

Структура ЗППЕ України із Додатку 2 ЕСУ вказана у табл. 2 і 3.

Цілі, завдання та механізми реалізації ЕСУ мають бути враховані при формуванні планів діяльності органів державної влади, суб'єктів господарювання та при розробленні державних цільових програм.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування забезпечують реалізацію ЕСУ у межах своєї компетенції, зокрема шляхом: розробки та затвердження планів (схем) розвитку місцевих систем енергозабезпечення, регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики; узгодження інвестиційних планів комунальних енергетичних компаній; реалізації потенціалу енергозбереження та енергоефективності, відновлюваної енергетики на місцевому рівні.

«Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року» (далі – НПД-ВЕ) розроблений відповідно до вимог Директи-

Таблиця 2. Структура ЗППЕ України, млн. т н.е.

Найменування джерел первинного постачання енергії	2010 р.	2015 р. (факт)	2020 р. (прогноз)	2025 р. (прогноз)	2030 р. (прогноз)	2035 р. (прогноз)
Вугілля	38,3	27,3	18	14	13	12
Природний газ	55,2	26,1	24,3	27	28	29
Нафтопродукти	13,2	10,5	9,5	8	7,5	7
Атомна енергія	23,4	23,0	24	28	27	24
Біомаса, біопаливо та відходи	1,5	2,1	4	6	8	11
Енергія сонця та вітру	0,0	0,1	1	2	5	10
ГЕС	1,1	0,5	1	1	1	1
Термальна енергія		0,5	0,5	1	1,5	2
Всього	132,3	90,1	82,3	87	91	96

Таблиця 3. Структура ЗППЕ України, %

Найменування джерел первинного постачання енергії	2015 р. (факт)	2020 р. (прогноз)	2025 р. (прогноз)	2030 р. (прогноз)	2035 р. (прогноз)
Вугілля	30,4	22	16,1	14,3	12,5
Природний газ	28,9	29,3	31	30,8	30,2
Нафтопродукти	11,6	11,5	9,2	8,2	7,3
Атомна енергія	25,5	29,3	32,2	29,7	25,0
Біомаса, біопаливо та відходи	2,3	4,9	6,9	8,8	11,5
Сонячна та вітрова енергія	0,1	1,2	2,4	5,5	10,4
ГЕС	0,5	1,2	1,1	1,1	1,0
Термальна енергія*	0,6	0,6	1,1	1,6	2,1
Всього:	100	100	100	100	100
У т. ч. вичерпні ресурси	96	92	88	83	75
У т. ч. відновлювані ресурси	4	8	12	17	25

Складено автором на основі [18].

ви 2009/28/ЄС про сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел. НПДВЕ встановлює обов'язкові національні цілі щодо відновлюваної енергетики відповідно до взятого Україною зобов'язання до 2020 року досягти в загальній структурі енергоспоживання країни частки виробленої з відновлюваних джерел енергії 11% [16].

Національні індикативні цілі у відновлюваній енергетиці для України наведені в Додатку 2 НПДВЕ (рис.1), а розрахункова траєкторія зростання частки енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання енергії – у Додатку 3.

Розрахункова частка відновлюваної енергії у транспортному секторі на період до 2020 року наведена у Додатку 4. Внесок відновлюваної енергії, споживаної у секторах електроенергетики, теплової енергетики, транспорту, до кінцевого обсягу споживання наведено у Додатку 5. Очікуваний загальний скоригований обсяг енергоспоживання у 2020 році становить 78 080 тис. т. нафтового еквіваленту.

При цьому, якщо порівняти закладені у НПДВЕ очікувані показники обсягів виробництва електроенергії з відновлюваних джерел з їх фактичними значеннями (рис. 2), бачимо їх перевиконання за джерелами гідроенергії (ГЕС) та недовиконання за джерелами вітрової, сонячної та біоенергії. Така ситуація обумовлена тим, що впродовж останніх років спостерігається зловживання «зеленими» тарифами.

Основні проблеми застосування «зеленого тарифу» у вітчизняній практиці пов'язані із певними складнощами економічного характеру. Наприклад, досить високі ставки «зеленого тарифу» не є суттєвими за рахунок великої кількості дешевої енергії згенерованої, наприклад атомними електростанціями [9]. Іншими проблемами є суто технічні, що стосуються балансування об'єднаної енергосистеми.

Передбачалося, що реалізація у повному обсязі положень Національного плану дій сприятиме зростанню рівня енергетичної незалежності України, проте на практиці, спостерігаються проблеми із підвищенням тарифів на електроенергію, проблеми відшкодування виробникам «зелених тарифів» тощо..

«Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року» (НПДЕЕ) розроблений відповідно до зобов'язань України у рамках імплементації Директиви 2006/32/ЄС та Директива 2012/27/ЄС. НПДЕЕ – стратегічний документ, який запроваджує європейську практику середньострокового планування державної політики у сфері енергоефективності. Відповідно до НПДЕЕ, передбачено до 2020 р. забезпечити енергоощадність у розмірі 9% середнього показника кінцевого внутрішнього енергоспоживання за період 2005 – 2009 рр. шляхом реалізації заходів у чотирьох основних секторах: побутовому (житлові будівлі) – 50%; транспортному – 9%; послуг (у тому числі бюджетні установи) – 16%; промисловості – 25% [17].

Рисунок 1. Національна індикативна ціль відновлюваних джерел енергії у валовому кінцевому обсязі споживання енергії до 2020 року в системах опалення та охолодження, у виробництві електроенергії та транспортному секторі, % (Складено автором на основі [16])

Рисунок 2. Динаміка обсягів виробництва електроенергії за відновлювальними джерелами в Україні згідно з передбаченими у НПДВЕ показниками та їх фактичними значеннями у 2014–2019 рр. (складено автором на основі [4;16]).

Зокрема вказана ціль у 9% зменшення середнього показника кінцевого внутрішнього енергоспоживання була досягнута вже в момент затвердження цього плану. Проте, виходячи з невідповідності показників стандартів з енергоефективності в Україні показникам країн ЄС, Держенергоефективності запропонувало низку інструментів забезпечення енергоефективності: для населення – "теплі кредити", для бюджетних підприємств – енергосервіс. І на жаль, решта три сектори економіки (промисловість, транспорт та сільське господарство) залишилися поза увагою державних органів. Уперше у 2019 році держава поділила відповідальність за здійснення заходів з енергоефективності між Мінрегіоном (енергоефективна політика в будівлях) та Мінекоенерго (всі інші сфери) [7]. Разом із тим, Міністерство енергетики спільно з Держенергоефективності вже розробили проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року».

Вищерозглянуті документи формують основні вектори розвитку країни у сфері енергоефективності, містять перелік необхідних заходів і проєктів, індикативні цілі та орієнтовні показники, яких Україна має досягнути відповідно до своїх міжна-

родних зобов'язань у царині розвитку ВДЕ та запобігання зміні клімату.

Варто зазначити, що у деяких із цих документів розрізняються найменування базових енергетичних показників. Так, у НПДВЕ обов'язкові індикативні цілі на 2020 рік та індикативні проміжні траєкторії досягнення частки енергії з відновлюваних джерел визначені для кінцевого обсягу енергоспоживання. Тоді як в ЄСУ ключовою кількісною та якісною характеристикою є структура загального первинного постачання енергії (ЗППЕ). Крім того, частина цільових індикаторів у документах, розроблених і прийнятих у 2014 і 2015 роках, сьогодні виглядають не зовсім реалістичними. Наприклад, в «Огляді розвитку сектору ВДЕ за III квартал 2019 року», підготовленому НКРЕКП, зазначено, що частка ВДЕ у виробництві електроенергії становить 3,7%.

Зауважимо, що Європа йде до «зеленого» майбутнього швидше, ніж Україна. Наприкінці 2017 року 17,5% енергії, необхідної Євросоюзу, отримувалося з відновлюваних джерел. За даними лютого 2019 року, 11 країн ЄС вже виконали свої плани із впровадження ВДЕ на 2020 рік (частка споживання цих джерел перевищила показник 20%). Найбільша частка споживан-

ня ВДЕ у Швеції – понад половини усієї енергії у країні надходить з відновлювальних джерел. Найнижча частка у Люксембургу – 6,4% загального споживання. Нідерланди, Франція, Ірландія, Великобританія, Польща і Бельгія вже наблизилися до своїх цілей [1].

Аналіз національних документів в енергетичному секторі уможливив визначити низку притаманних їм суттєвих недоліків, а саме

- відсутність обґрунтування досяжності цільових показників та індикаторів робить ці документи декларативними або формальними, а також знижує ймовірність їхнього своєчасного виконання;
- відсутність єдиного розуміння всіма учасниками процесу використовуваних термінів і понять, прийнятої методології та порядку формування звітних документів негативно впливає на їх сприйняття та гальмує виконання;
- документи, прийняті у 2014–2015 роках, не мають розбивки показників за регіонами, що призводить до зниження ефективності процесу управління виконанням цих документів у силу специфіки різних областей і регіонів та унікального для кожного регіону наявного потенціалу. Тобто управління виконанням зазначених документів на регіональному та місцевому рівнях майже відсутнє, і зазвичай обмежується моніторингом показників;
- тривалі терміни підготовки звітних документів, що позбавляє їх практичної спрямованості;
- коефіцієнти перерахунку енергетичних величин не завжди узгоджені з міжнародними вимогами;
- відсутні обґрунтування джерел надходження інвестицій, у т. ч. за секторами, видами проектів, регіонами, що знижує реалістичність виконання прийнятих стратегій через відсутність фінансування / недостатній рівень фінансування;
- не відображені індикативні цілі щодо зменшення викидів CO₂ (у трьох основних документах);
- відсутні чіткі положення про моніторинг виконання, відповідальність за конкретні завдання, сектори, заходи;
- відсутній опис конкретних механізмів запровадження планів / стратегій.
- відсутність практики надання офіційних прогнозних показників зміни внутрішньої і зовнішньої економічної кон'юнктури в середньо- і довгостроковій перспективі.

Із прийнятих на національному рівні найбільш актуальним документом є Енергетична стратегія

України на період до 2035 року. Її основні положення базуються на кращих практиках європейських країн, закладають підвалини енергоефективного суспільства та враховують положення Паризької угоди і зобов'язання України щодо зниження викидів парникових газів (ПГ).

Тому пріоритети та ключові індикатори ефективності ЕСУ обрані в якості базових на національному рівні. Вони мають враховуватися і під час розробки регіональних стратегій енергетичного розвитку та місцевих Планів дій сталого енергетичного розвитку та клімату.

Наразі в Україні відсутній етап регіонального енергетичного планування, який має бути єдиною ланкою між національними стратегічними документами та місцевими ПДСЕРК [25]. Існують окремі регіональні секторальні програми, але вони не формують єдиного бачення сталого розвитку регіону.

Ефективність і послідовність політики на місцевому рівні залежить від стратегічного та системного бачення головних напрямів розвитку території у довгостроковій перспективі.

Стратегічне планування на місцевому рівні – планування діяльності органів місцевого самоврядування, що включає в себе визначення головної мети діяльності місцевої влади на довгострокову перспективу, основних цілей, а також методів їх досягнення.

Регіональний енергетичний план (РЕП) має визначати цілі (у рамках, передбачених національними стратегіями та планами), які регіон реально може досягти, виходячи із географічних, технічних та економічних факторів. При цьому необхідно враховувати характеристики поточного стану житлово-комунального господарства та енергетичний потенціал регіону [20].

З огляду на це, регіональний енергетичний план необхідний кожній області України, оскільки забезпечує взаємозв'язок між державним (національні стратегії) і місцевим (міські енергетичні програми та плани) рівнями енергетичного планування; на основі системного підходу формує унікальний для кожної області набір регіональних цілей і завдань із врахуванням наявного потенціалу на місцевому рівні; визначає реалістичні індикатори й найбільш ефективні напрями їхнього досягнення та забезпечує всебічний моніторинг від місцевої до національної ланки та координацію у зворотному напрямку.

Успішною практикою створення регіонального плану сталого енергетичного розвитку є документ, розроблений під керівництвом автора в рамках проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» у 2017–2018 роках. РЕП пов'язує національні стратегічні документи в галузі енергоефективності та альтернативної енергетики з раніше розробленими планами сталого енергетичного розвитку (та клімату) у 8 містах Одеського регіону: Балти, Білгород–Дністровського, Болграду, Ізмаїлу, Одеси, Рені, Чорноморську, Южного [10–15; 20].

Стратегічна мета РЕП Одеської області на 2018–2035 роки полягає у підвищенні енергетичної, соціально–економічної та екологічної безпеки Одеської області за рахунок зменшення споживання викопних видів палива, у т. ч. через їхнє заміщення альтернативними та відновлюваними джерелами енергії, а також поступового доведення якості житлово–комунальних послуг та умов життєдіяльності суспільства до європейського рівня [20].

Однак, з огляду на відсутність чіткого зв'язку з національними стратегічними документами, реалізація регіональних планів здійснюється, виходячи з можливостей та показників окремо взятого регіону, що не зовсім відповідає загальнодержавному тренду енергоефективного розвитку.

В окремих містах розробляють план дій зі сталого енергетичного розвитку – це складова стратегічного плану міста і описує головну мету діяльності місцевих органів влади в галузі управління енергетичними процесами, встановлює взаємозв'язок між основними цілями та завданнями, а також показниками, за якими будуть вимірюватися результати діяльності (забезпечення стійкого енергетичного розвитку міста).

В основу методології розробки Планів дій із сталого енергетичного розвитку покладені такі основні обов'язкові елементи:

Всебічний технічний, фінансовий та управлінський аналіз (аудит) всіх інфраструктурних секторів міста, у т. ч. з огляду на п'ять функцій місцевої влади з управління енергетичними процесами:

- місцева влада як споживач енергії;
- місцева влада як виробник та постачальник теплової енергії;
- Місцева влада як регулятор;
- місцева влада як мотиватор;
- місцева влада як інвестор.

Цілі та завдання ПДСЕРК відповідають таким вимогам:

- досяжність в період дії плану;
- гнучкість;
- вимірюваність (кількісна характеристика, для стратегічних цілей – проміжні результати згідно з етапами плану);
- конкретність (що? хто? коли? як?);
- сумісність (довгострокові – місії, оперативні – довгостроковим, короткострокові – оперативним);
- прийнятність для учасників і стейкхолдерів.

До процесу стратегічного планування залучаються всі зацікавлені сторони – учасники процесу впровадження ПДСЕРК, таким чином поставлені у кожному секторі завдання, запропоновані проекти та рекомендовані джерела фінансування ще у процесі розробки узгоджуються з виконавцями, що багатократно підвищує ймовірність вчасної та повної їхньої реалізації.

За результатами здійсненого інфраструктурного енергетичного аудиту розробляється каталог інвестиційних проектів із визначеною необхідною сумою інвестицій, оціночними показниками економії, та рекомендованими оптимальними джерелами інвестицій.

Розроблені проектні пропозиції ранжуються за набором визначених для кожного сектора фінансово–економічних, екологічних, та соціальних критеріїв, аналізуються можливі шляхи реалізації кожної проектної пропозиції й оцінки потенційних результатів від їхнього впровадження.

Кожен ПДСЕРК передбачає систему моніторингу, звітності, відповідальних за виконання по кожному сектору, систему проміжних показників.

Таким чином, склалася ситуація, коли на місцевому рівні застосовується значно досконаліша методологія, ніж на національному рівні.

Проте, виходячи із обмеженості території місцевої громади, неможливо реалізовувати масштабні інфраструктурні регіональні проекти, у т. ч. для створення стратегічних умов щодо заміщення викопних видів палива на ВДЕ, які передбачаються національними планами.

Таким чином, система стратегічного планування у сферах енергоефективності, енергозбереження, заміщення викопних джерел енергії відновлюваними та запобігання зміні клімату в Україні має носити комплексний наскрізний характер, охоплюючи всі три шаблї управління: національний, регіональний, місцевий (рис.3).

Рисунок 3. Принципи побудови Національної тривірневої стратегії енергетичного розвитку

Висновки

Таким чином, задля створення дієвого, високо-ефективного ринку в енергетичній сфері необхідно, щоб українська держава відходила від практики адміністративного управління та поступово переходила до ринкових умов забезпечення, гарантування функціонування справедливих норм, законів. Це сприятиме підвищенню рівня конкуренції

між суб'єктами енергетичного ринку, поліпшенню якості послуг для кінцевих споживачів даного ринку тощо. Разом із тим, надзвичайно важливим є послідовність розробки та чіткий логічний зв'язок стратегічних документів у сфері енергетичного розвитку, економічна обґрунтованість показників стратегічних планів, виходячи з наявних ресурсів та можливостей задля уникнення простої фор-

мальності прийняття таких пріоритетних стратегій розвитку. При цьому, актуальними залишаються подальші дослідження умов реалізації стратегічних планів енергетичного розвитку України на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Список використаних джерел

1. 11 країн ЄС вже виконали план з впровадження ВДЕ на 2020 рік URL: <https://ecolog-ua.com/news/11-krayin-yes-vzhe-vykonalny-plan-z-vprovadzhennya-vde-na-2020-rik>.
2. Денисюк С. П. Енергетичний перехід – вимоги якісних змін у розвитку енергетики. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. № 1. С. 7–28.
3. Денисюк С. П. Таргонський В. А. Сталий розвиток енергетики України у світових вимірах. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2017. № 3. С. 7–31.
4. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Департамент відновлюваних джерел енергії. URL: <http://saee.gov.ua/>.
5. Енергетична стратегія 2030 vs 2035. Чому не виконана перша та чи буде виконана друга? URL: <https://www.uatom.org/2019/07/12/energetichna-strategiya-2030-vs-2035-chomu-nevikonana-persha-ta-chi-bude-vikonana-druga.html>.
6. Завербний А.С. Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції: дис.. докт. екон. наук за спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2019. 539 с.
7. Корчміг О. Українці можуть втратити доступ до держпідтримки енергоефективних заходів. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2020/08/5/663702/>.
8. Куртев В. Енергетична стратегія України: національний прагматизм без популізму URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2020/08/19/664136>.
9. На зміну «зеленому» тарифу для електростанцій прийшли аукціони. Що це означає? URL: <https://hmarochos.kiev.ua/2020/05/07/na-zminu-zelenomu-taryfu-dlya-elektrostantsij-pryjshly-auksiony-shho-tse-take-ta-koly-zapratsyuue/>.
10. ПДСЕРК до 2030 р. м. Покровськ затверджено рішенням від 12.12.2017 № 7/47–251 міської ради; схвалений Єврокомісією. URL: <https://www.eumayors.eu/plans-and-actions/action-plans.html>.
11. ПДСЕРК до 2030 р. м Рубіжне затверджено рішенням від 29.11.2017 №36/1 міської ради; схвалений Єврокомісією. URL: https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories/action-plan.html?scity_id=20109.
12. ПДСЕРК до 2030 р. м. Білгород–Дністровський затверджено рішенням міської ради від 20.04.2017 р. схвалений Єврокомісією. URL: https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories/action-plan.html?scity_id=19787.
13. ПДСЕРК до 2030 р. м. Ізмаїл затверджено рішенням від 31.03.2017 міської ради; схвалений Єврокомісією. URL: https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories/action-plan.html?scity_id=19670.
14. ПДСЕРК до 2030 р. м. Мирноград затверджено рішенням міської ради №VII/40–15 від 13.12.2017; схвалений Єврокомісією. URL: https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories/action-plan.html?scity_id=20415.
15. ПДСЕРК м. Ладизжин до 2030 року, затверджено рішенням міської ради №890 від 07.06.2019 р.; схвалений Єврокомісією URL: https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories/action-plan.html?scity_id=20042.
16. Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 902–р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#Text>.
17. Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1228–р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1228-2015-%D1%80.c#Text> (дата звернення 18.10.2020 р.).
18. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: Розпорядження Кабінету міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605–р URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text>.
19. Проект Данського енергетичного агентства «Довгострокове енергетичне моделювання та прогнозування в Україні: сценарії для плану дій Енергетичної стратегії України до 2035 року» URL: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/UDEC_FinalWorkshop_28-03-2019-v06.pdf.
20. Регіональний енергетичний план Одеської області до 2035 року. URL: http://izmailinvest.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/Reg.energy.plan_.pdf.
21. Рябцев Г.Л. Постановка задачі оптимізації енергетического баланса в Украине. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. № 4(16) С. 58–63.

22. Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року URL: <https://mepr.gov.ua/news/31815.html>.

23. Угода мерів – Схід URL: <http://com-east.eu/uk/pro-nas/ugoda-meriv-shid/ukrayina>.

24. Чмерук Т. П'ять плюсів і п'ять мінусів нової енергетичної стратегії України. URL: <https://ua.112.ua/mnenie/piat-pliusiv-i-piat-minusiv-novoi-enerhetychnoi-stratehii-ukrainy-464329.html>.

25. Як розробити план дій для сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР)/ Європейська комісія, 2012. URL: https://www.burgemeestersconvenant.eu/IMG/pdf/SEAP_guidebook_part_i_ua.pdf.

References

1. 11 krain YeS vzhe vykonaly plan z vprovadzhennia VDE na 2020 rik URL: <https://ecolog-ua.com/news/11-krayin-yes-vzhe-vykonaly-plan-z-vprovadzhennya-vde-na-2020-rik>.

2. Denysiuk S. P. Enerhetychnyi perekhid – vymohy yakisnykh zmin u rozvytku enerhetyky. Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohii, ekolohiia. 2019. № 1. S. 7–28.

3. Denysiuk S. P. Tarhonskyi V. A. Stalyi rozvytok enerhetyky Ukrainy u svitovykh vymirakh. Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohii, ekolohiia. 2017. № 3. S. 7–31.

4. Derzhavne ahentstvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia Ukrainy. Departament vidnovliuvanykh dzherel enerhii. URL: <http://sae.gov.ua/>.

5. Enerhetychna stratehiia 2030 vs 2035. Chomu ne vykonana persha ta chy bude vykonana druga? URL: <https://www.uatom.org/2019/07/12/energetichna-strategiya-2030-vs-2035-chomu-nevikonana-persha-ta-chi-bude-vikonana-draga.html>.

6. Zaverbnyi A.S. Ekonomichna polityka Ukrainy v sferi enerhetyky v umovakh yevrointehratsii: dys.. dokt. ekon. nauk za spets. 08.00.03 – ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom. Lviv: NU «Lvivska politekhnika», 2019. 539 s.

7. Korchmit O. Ukraintsi mozhut vtratyty dostup do derzhpidtrymky enerhoefektyvnykh zakhodiv. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2020/08/5/663702/>.

8. Kurtiev V. Enerhetychna stratehiia Ukrainy: natsionalnyi prahmatyzm bez populizmu URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2020/08/19/664136>.

9. Na zminu «zelenomu» taryfu dlia elektrostantsii pryshly auktsiony. Shcho tse oznachaie? URL: <https://hmarochos.kiev.ua/2020/05/07/na-zminu-zele-nomu-taryfu-dlya-elektrostantsij-pryshly-auktsi-ony-shho-tse-take-ta-koly-zapratsyuye/>.

10. PDSERK do 2030 r. m. Pokrovsk zatverdzheno rishenniam vid 12.12.2017 № 7/47–251 miskoi rady;

skhvalenyi Yevrokomisiieiu. URL: <https://www.eumayors.eu/plans-and-actions/action-plans.html>.

11. PDSERK do 2030 r. m. Rubizhne zatverdzheno rishenniam vid 29.11.2017 №36/1 miskoi rady; skhvalenyi Yevrokomisiieiu. URL: https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories/action-plan.html?scity_id=20109.

12. PDSERK do 2030 r. m. Bilhorod–Dnistrovskyi zatverdzheno rishenniam miskoi rady vid 20.04.2017 r. skhvalenyi Yevrokomisiieiu. URL: https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories/action-plan.html?scity_id=19787.

13. PDSERK do 2030 r. m. Izmail zatverdzheno rishenniam vid 31.03.2017 miskoi rady; skhvalenyi Yevrokomisiieiu. URL: https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories/action-plan.html?scity_id=19670.

14. PDSERK do 2030 r. m. Myrnohrad zatverdzheno rishenniam miskoi rady №VII/40–15 vid 13.12.2017; skhvalenyi Yevrokomisiieiu. URL: https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories/action-plan.html?scity_id=20415.

15. PDSERK m. Ladyzhyn do 2030 roku, zatverdzheno rishenniam miskoi rady №890 vid 07.06.2019 r.; skhvalenyi Yevrokomisiieiu URL: https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories/action-plan.html?scity_id=20042.

16. Pro Natsionalnyi plan dii z vidnovliuvanoi enerhetyky na period do 2020 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 1 zhovtnia 2014 r. № 902–r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#Text>.

17. Pro Natsionalnyi plan dii z enerhoefektyvnosti na period do 2020 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 25 lystopada 2015 r. № 1228–r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1228-2015-%D1%80.c#Text> (data zvernennia 18.10.2020 r.).

18. Pro skhvalennia Enerhetychnoi stratehii Ukrainy na period do 2035 roku «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurento-spromozhnist»: Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 18 serpnia 2017 r. № 605–r URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text>.

19. Proekt Danskoho enerhetychnoho ahentstva «Dovhostrokovye enerhetychne modeliuвання та prohozuvannya v Ukraini: stsensarii dlia planu dii Enerhetychnoi stratehii Ukrainy do 2035 roku» URL: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/UDEC_FinalWorkshop_28-03-2019-v06.pdf.

20. Rehionalnyi enerhetychnyi plan Odeskoi oblasti do 2035 roku. URL: http://izmailinvest.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/Reg.energy.plan_.pdf.

21. Riabtsev H.L. Postanovka zadachy optymyzatsyy enerhetycheskoho balansu v Ukrainy. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. № 4(16) S. 58 –63.

22. Stratehiia nyzkovuhletsevoho rozvytku Ukrainy do 2050 roku URL: <https://mepr.gov.ua/news/31815.html>.

23. Uhoda meriv – Skhid URL: <http://com-east.eu/uk/pro-nas/ugoda-meriv-shid/ukrayina>.

24. Chmeruk T. Piat plusiv i piat minusiv novoi enerhetychnoi stratehii Ukrainy. URL: <https://ua.112.ua/mnenie/piat-plusiv-i-piat-minusiv-novoi-enerhetychnoi-stratehii-ukrainy-464329.html>.

25. Yak rozrobyty plan dii dlia staloho enerhetychnoho rozvytku (PDSER)/ Yevropeiska komisiia, 2012. URL: https://www.burgemeestersconvenant.eu/IMG/pdf/SEAP_guidebook_part_i_ua.pdf.

Дані про автора

Тормосов Руслан Юрійович,

к.е.н., доцент, виконавчий директор, Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку»

Данные об авторе

Тормосов Руслан Юрьевич,

к.э.н., доцент, исполнительный директор, Всеукраинская благотворительная организация «Институт местного развития»

Data about the authors

Ruslan Tormosov,

PhD in economic sciences, Assistant Professor, Executive Director of All-Ukrainian Charitable Organization «Municipal Development Institute»

ЗАЛІЗНЮК В.П.

СІВОЛАП С.А.

Механізми інтернет маркетингу для супроводження публічного управління

Предметом роботи є розгляд теоретичних та практичних аспектів Інтернет-комунікацій як синтез принципів оформлення інформації та реалізації комунікативних цілей традиційних форм, моделей і різновидів комунікації, що виникли в результаті залучення до комунікативного простору нових – екстралінгвістичних (соціальних, культурних тощо) факторів і реалій – комп'ютерів і комп'ютерних мереж в публічному управлінні.

Мета дослідження – розглянути які з практик найбільш є дієвими, як співвіднести різні інструменти, які в комплексі мають привести до створення систем «розумного управління» як на місцевому рівні, так і загальнодержавному.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно-функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті обґрунтовано застосування принципів Інтернет-маркетингу в структурах влади, громадських установах як на місцевому так і на державному рівні в публічному управлінні в Україні.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально-економічних, правових наук з проблем інформатизації публічного управління.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1. Принципи Інтернет маркетингу – а саме комунікація між public service і громадянином є головною базою, яка дозволить не тільки споживати послуги своєї держави, але і брати значно більш активну участь у формуванні державної політики, перш за все внутрішньої. 2. Засади Інтернет маркетингу дозволяють не тільки чітко відпрацьовувати постійну поточну роботу у відносинах з громадянами, але і швидко та системно реагувати на нові запити, корегувати існуючі системи. 3. Інтернет мережа дає можливість вивірено готувати опрацьовувати і дослухатися до потреб громадян, систематизуючи запити суспільства. 3. Всеохопний Інтернет має і свої ризики, що змушує дуже відповідально ставитися до публічного управління з допомогою цифрових меха-